

6.09.05 - Comunicação / Comunicação Visual.

SOBERANIA VISUAL E IA GENERATIVA: A EXPROPRIAÇÃO DO REAL NA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA DO SUL GLOBALMichele Pucarelli¹

1. Professor Departamento de Comunicação Social e PPGMC/UFF.

Resumo

Esta investigação analisa a "soberania visual" frente às implicações da Inteligência Artificial (IA) generativa na iconografia da emergência climática. Parte-se da "expropriação visual do real", onde representações algorítmicas verossímeis, porém desprovidas de vínculo territorial e indexicalidade, tensionam o testemunho visual do fotojornalismo. Fundamentado na geografia crítica de Milton Santos e na sociologia da imagem de Silvia Rivera Cusicanqui, o trabalho discute como a estética das IAs espetaculariza e, simultaneamente, higieniza as rugosidades territoriais do Sul Global, substituindo a complexidade do rastro material por um simulacro verossímil. O objetivo é propor, via pesquisa-ação no LIEX (UFF), o Protocolo de Estresse e Confronto Algorítmico (PECA) para defender a imagem-documento como imperativo de resistência e salvaguarda da soberania visual. Conclui-se que a preservação do "real" fotográfico é condição para a justiça climática e para a autonomia tecnológica pós-COP30.

Apoio financeiro: Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/UFF) - Bolsa de Extensão.

Introdução

A emergência climática contemporânea excede o colapso biofísico; constitui, fundamentalmente, uma crise de representação e de soberania sobre o sensível. No cenário pós-COP30, a imagem transmuta-se de registro acessório em infraestrutura política de "territorialização" ou "desterritorialização". A ascensão desenfreada da IA Generativa introduz a "expropriação visual do real": a substituição sistemática da imagem-testemunho do fotojornalismo — dotada de indexicalidade e rugosidade material — por simulacros algorítmicos que promovem uma "dramatização estética" do desastre. Esta operação é analisada sob o meio técnico-científico-informacional de Milton Santos, onde a técnica, capturada pela lógica globalitária, acelera fluxos informacionais que ignoram a densidade, a dor e a historicidade dos lugares. O território é despojado de sua espessura temporal para se tornar uma superfície de projeção de dados estatísticos sem corpo, onde o "espaço de fluxos" tenta aniquilar o "espaço de lugares".

O cerne da discussão reside na crise de veracidade que sustenta a fotografia documental contemporânea (Pucarelli, 2022). Quando a técnica opera na esfera do simulacro, a imagem torna-se fetiche visual que desorienta o olhar público. A investigação urge por critérios de Soberania Visual no Sul Global, enfrentando a "visualidade imperial" (Mirzoeff, 2011) de motores treinados em bases hegemônicas, que operam a invisibilização sistemática das rugosidades e das urgências materiais do território sob a estética do simulacro. Integramos a sociologia da imagem de Silvia Rivera Cusicanqui para reivindicar um olhar decolonial que desmascare as "palavras que ocultam" e enfrente o colonialismo interno reatualizado pela automação da visão, resgatando a visualidade como espaço de memória e luta.

Dialogamos com a "miséria simbólica" de Stiegler para compreender como a automação da imagem pode aprofundar o estado de "humanidade zumbi" (Krenak), desconectando o observador da rugosidade material do bioma. O objetivo é fundamentar uma ética da imagem que proteja o valor do testemunho contra a abstração técnica, assegurando que a memória das transformações planetárias permaneça ancorada no "chão" e na história potencial (Azoulay, 2024).

Metodologia

A metodologia adota a Pesquisa-Ação Laboratorial, fundamentada na práxis do LIEX (Laboratório de Imagens Expandidas/UFF). O percurso vincula pesquisa e extensão para aplicação do Protocolo de Estresse e Confronto Algorítmico (PECA), ferramenta de literacia crítica desenhada para "hackear" a opacidade das IAs generativas e expor seus viesamentos coloniais. O PECA opera em três escalas de evidência e validação técnica (Figuras 1, 2 e 3), integrando a teoria da fotografia não-humana (Zylinska, 2017) com análise geográfica e forense, sintetizadas no fluxograma metodológico do protocolo (Figura 4):

1. Arqueologia da Imagem-Índice (O Solo): Mobiliza-se o acervo documental de solo como lastro material de rugosidade documental. A análise fundamenta-se na Estética Forense de Eyal Weizman, identificando marcadores inegociáveis: texturas de lama em crimes ambientais, oxidação de metais e resíduos da "sujeira ética" do real. Estes elementos formam o índice contra o qual a IA será testada. Aqui, o olhar humano valida a "rugosidade" (Milton Santos), garantindo que o rastro físico não se perca na tradução digital. Investigamos a "vida das imagens" além da tela, focando no que o algoritmo descarta como ruído, mas que é o dado vital para ancoragem territorial e resistência à abstração técnica.

2. Cartografia Crítica de Órbita (O Espaço): Este eixo utiliza o sensoriamento remoto como instância que confere credibilidade geográfica ao registro de solo. A metodologia estabelece o registro de satélite (Google Earth Pro; Sentinel-2) como a "imagem operacional" (Faroocki) capaz de fornecer a ancoragem e o aterramento

(Latour) do evento. O confronto entre órbita e solo permite identificar hiatos de dados e "opacidades atmosféricas" que a IA preenche com alucinações verossímeis, mas desprovidas de lastro territorial.

3. Estresse de Síntese Algorítmica (O Simulacro): Realizam-se ensaios de engenharia reversa em motores de IAG (Midjourney v6.1). Injetamos descritores técnicos de restrição (prompts) que exigem a manutenção das contradições e materialidades do Sul Global identificadas na Etapa 1. O objetivo é submeter a imagem sintética ao estresse algorítmico para expor a ruptura da veracidade nos simulacros. Mapeamos "zonas de falha" onde a IA, ao tentar "corrigir" o desastre, dramatiza a situação e expõe seu código colonial, invisibilizado pelos protocolos de treinamento hegemônicos voltados ao consumo visual globalitário.

A triangulação destes dados instrumentaliza o comunicador visual como curador de soberania, capaz de identificar a "expropriação do real" e proteger a integridade informacional dos biomas. O ambiente utiliza workstations de alto processamento e dados abertos para o cruzamento de metadados das três matrizes de imagem.

Resultados e Discussão

A aplicação do Protocolo PECA ao cenário de emergência climática em Sinimbu (RS) revela as camadas de expropriação do real e as tensões entre o índice e o simulacro.

Figura 1. (O Solo): Rastro de destruição em Sinimbu, Rio Grande do Sul.

Rastro de destruição causado pelas fortes chuvas na cidade de Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul Fotos Carlos Macedo/Folhapress

Fonte: Carlos Macedo, Folha Press, maio /2024.

Figura 2. (O Espaço): Malha geográfica de controle de Sinimbu (RS).

Fonte: Google Earth jan 2024. Acesso em 29 de março de 2026.

Figura 3. (O Simulacro) Ponte de Sinimbu (RS). Gerada via Midjourney v6.1. Sob estresse algorítmico, a imagem dramatiza o desastre e expõe o código colonial de invisibilização da IA em relação ao Sul Global, evidenciando a ruptura da veracidade e a expropriação do real.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Fluxograma do Protocolo de Estresse e Confronto Algorítmico (PECA).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O contraste entre o índice fotojornalístico (Fig. 1) e o dado orbital (Fig. 2) revela o primeiro hiato crítico do PECA. Embora o Google Earth forneça a malha geográfica de controle, o registro disponível somente até janeiro de 2024 ignora o trauma ambiental de maio, expondo uma invisibilidade técnica que isola cidades do interior. Este "apagão" de órbita é preenchido pela representação sintética (Fig. 3), que opera uma dramatização hiperbólica. Embora a IA comunique a atmosfera da catástrofe, ela diverge da realidade factual ao priorizar a estética da destruição total em detrimento da fidelidade histórica e das rugosidades do território. O simulacro falha como evidência forense, servindo apenas para evocar uma escala emocional desterritorializada.

Os resultados demonstram que a IA Generativa opera sob um regime de invisibilidade programada das rugosidades periféricas. Nos testes do LIEX, observou-se que o algoritmo converte sistematicamente a crueza do desastre em "adornos estéticos" para o consumo global. Enquanto o fotojornalismo (Fig. 1) revela a "sujeira ética", a lama e a agonia do bioma — o rastro inalienável do território —, a máquina alucina visualidades globalitárias (Santos): imagens com verossimilhança estatística, mas sem lugar ou rastro ético.

Esta operação materializa a proletarianização do sensível (Stiegler), retirando do sujeito a capacidade de testemunhar o mundo. A IA atua como um vetor de desterritorialização que, ao oferecer uma anestesia visual,

tenta "adiar o fim do mundo" (Krenak). A investigação revela que a expropriação visual do real mantém regimes de informação que desresponsabilizam atores da crise climática. A soberania visual, enquanto retomada da imagem-índice, surge como condição para uma nova cosmotécnica brasileira (Hui), capaz de submeter o algoritmo à verdade ótica do chão e à resistência local.

O debate aponta que a higienização e o embelezamento da catástrofe pelas *Big Techs* comprometem a governança climática pós-COP30, pois dissolvem a função da imagem como prova política. A preservação da credibilidade documental depende da manutenção do olhar fixo na "ferida" do território. A soberania do dado visual garante que a narrativa da crise permaneça ancorada na carne e na lama territorial. Recusar a transparência algorítmica é, portanto, recuperar a opacidade necessária para proteger as identidades do Sul Global frente ao colonialismo de dados e à expropriação da memória visual.

Conclusões

Conclui-se que a defesa da imagem-documento transcende a preservação técnica, configurando resistência política à desterritorialização globalitária. O avanço da IAG, sem protocolos de soberania visual e ancoragem territorial, impõe o risco de uma memória planetária asséptica. O Sul Global está sendo arquivado via simulacros algorítmicos que silenciam lutas territoriais e rugosidades identitárias. A sociologia de Silvia Rivera Cusicanqui denuncia como o olhar colonial da máquina tenta apagar a "mancha" e a contradição das representações, substituindo o real por uma estética de consumo global.

A soberania visual é pilar da justiça climática, exigindo tecnologia "aterrada" a preceitos éticos e ao testemunho humano, recusando a transparência ilusória da máquina pela opacidade densa do real. Propõe-se o fortalecimento do LIEX/UFF como observatório de soberania visual e laboratório de experimentação crítica. O espaço deve produzir literacia visual profunda, capacitando comunicadores e comunidades para denunciar a "expropriação do real" pelas IAGs. Nesta prática, a soberania visual exercida sobre a produção de imagens de solo configura-se como a recusa técnica ao transe da 'humanidade zumbi' de Ailton Krenak (2019). É por meio dessa autonomia sobre o rastro visual que se construirá a governança climática necessária para responder à emergência de 2030.

Pata tanto, resgatamos a imagem como contrato civil de responsabilidade mútua (Azoulay, 2024), mediado pela ética do encontro com a terra e o outro. Integrando o rigor de Milton Santos (2002, 2008) à ontologia de Zylinska (2017), reafirmamos a técnica a serviço das opacidades periféricas contra o colonialismo de dados. A soberania visual, entendida como o direito de narrar o próprio território, encontra na credibilidade e na veracidade da imagem técnica (Pucarelli, 2022) as sentinelas necessárias contra a abstração digital. Uma cosmotécnica (Hui, 2020) ancorada em saberes locais oferecerá alternativa à hegemonia algorítmica, reafirmando a imagem-documento como índice ético que ancora a memória à verdade do território e sustenta a soberania visual do Sul Global.

Referências

- AZOULAY, A. **História potencial: Desaprender o imperialismo**. São Paulo: Ubu, 2024.
- CUSICANQUI, S. R. **Sociologia da imagem**. São Paulo: Elefante, 2025.
- FAROCKI, H. **As imagens do mundo e as inscrições da guerra**. Lisboa: Antígona, 2004.
- HUI, Y. **Tecnodiversidade**. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
- KRENAK, A. **Ideias para adiar o fim do mundo**. Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 2019.
- LATOURE, B. **Onde aterrar?** Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018.
- MIRZOEFF, N. **The Right to Look**. Durham: Duke University Press, 2011.
- PUCARELLI, Michele. **Veracidade e credibilidade na fotografia documental contemporânea**. *Tríade: comunicação, cultura e mídia*, Sorocaba, v. 10, n. 23, p. 1-21, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.22484/2318-5694.2022v10id5025>. Acesso em: 22 mar. 2026.
- PUCARELLI, Michele; TAVARES, Denise. IA e fotojornalismo: desafios de uma relação delicada e (ainda) em construção. **Revista GEMInIS**, [S. l.], v. 14, n. 3, p. 38–58, 2024. DOI: 10.14244/2179-1465.RG.2023v14i3p38-58. Disponível em: <https://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/824> Acesso em: 3 abr. 2026.
- SANTOS, M. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. São Paulo: Edusp, 2002.
- SANTOS, M. **Por uma outra globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2008.
- STIEGLER, B. **The Age of Disruption**. Cambridge: Polity Press, 2019.
- WEIZMAN, E. **Forensic Architecture**. Nova York: Zone Books, 2017.
- ZYLINSKA, J. **Nonhuman Photography**. Cambridge: MIT Press, 2017.